

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Джуманова Диляра Масхутовна

Университет Пучон в Ташкенте Старший преподаватель кафедры
«Дошкольное образование»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329965>

Аннотация. В данной статье дана характеристика понятия «критическое мышление» и технологии его развития в процессе осуществления практической деятельности студентами ВУЗа. Рассмотрены различные подходы и особенности развития критического мышления студентов, особый акцент сделан на использование деятельностного подхода развития критического мышления через практическую деятельность. В статье рассматривается содержание критического мышления с разных научных позиций, определены организационно-педагогические условия развития критического мышления студентов.

Ключевые слова: критическое мышление, студенты, практическая деятельность, психолого-педагогические аспекты, компетенции, обучение, методы, навыки, подходы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada "tanqidiy fikrlash" tushunchasi va uni universitet talabalari tomonidan amaliy faoliyatda amalga oshirish jarayonida rivojlantirishi ko'rsatilgan. Talabalarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning turli yondashuvlari va xususiyatlari ko'rib chiqilib, amaliy faoliyat orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan yondashuvdan foydalanishga alohida e'tibor beriladi. Maqolada talabalarda tanqidiy fikrlashning rivojlantirishini tashkiliy va pedagogik shartlari belgilangan.

Tayanch so'zlar: tanqidiy fikrlash, talabalar, amaliy faoliyat, psixologik-pedagogik jihatlar, kompetentsiya, malakalar ta'lim, usullar, ko'nikmalar, yondashuvlar.

Annotation: This article provides a characterization of the concept of "critical thinking" and the technologies for its development in the process of practical activities conducted by university students. Various approaches and specific features of critical thinking development in students are examined, with particular emphasis on the use of an activity-based approach to develop critical thinking through practical engagement. The article explores the content of critical thinking from different scientific perspectives and identifies the organizational and pedagogical conditions necessary for fostering critical thinking in students.

Keywords: critical thinking, students, practical activities, psychological and pedagogical aspects, competencies, education, methods, skills, approaches.

Освоение навыков критического мышления готовит студентов к практическим действиям и жизни в целом, а также к способности отслеживать новые аспекты по направлению и планировать, развивает деловые качества и профессиональные компетенции. Для современных выпускников вузов, особенно педагогов, критическое мышление является жизненно важным, так как в их профессиональной деятельности оно способствует принятию эффективных решений, генерации идей и созданию инновационных технологий. С.Л. Рубинштейн рассматривает мышление как процесс анализа и синтеза информации, выделяемой в результате анализа, на основе чего происходят абстракция и обобщение, являющиеся производными от этих процессов.

«Закономерности этих процессов в их взаимосвязи составляют основные внутренние закономерности мышления»¹

Однако следует рассматривать критическое мышление в контексте других типов мышления, таких как продуктивное, проблемное, творческое, логическое и системное, а также в связи с понятиями интеллекта и активной, целенаправленной умственной и практической деятельности человека. Критическое мышление жизненно важно на всех этапах проблемного обучения, так как требует проведения анализа, сравнений, обобщений и опровержений. Без критической оценки задач и проблем невозможно выдвинуть предположения или гипотезы. В этом контексте присутствует место для сомнений, что подразумевает необходимость критического подхода.

Если оригинальность мыслительного процесса, стремление искать решения задач и создание необычных продуктов считаются ключевыми аспектами творческого мышления, то основным признаком критического мышления является способность подтвердить или опровергнуть суждение, определить достоверность нового знания и адаптировать поведение, а также обеспечивать право выбора. Формирование критического мышления представляет собой процесс обучения и воспитания, в результате которого развиваются важные качества личности, такие как любознательность, открытость, уверенность в себе, самостоятельность, коммуникативность, свобода выражения мнений и смелость в высказывании идей. Способность развивать творческое и критическое мышление и обучать студентов этим навыкам определяет профессиональную компетентность педагога, который способствует формированию критического мышления у своих обучающихся. Эффективность обучения студентов во многом зависит от того, насколько педагог сможет поддержать их в развитии критического мышления, способствуя восприятию, запоминанию, пониманию и другим мыслительным процессам. Таким образом, успешное формирование критического мышления студентам является результатом взаимодействия преподавателя и обучающихся, а его уровень зависит от правильного выбора форм организации учебного процесса.

В качестве основных элементов критического мышления можно выделить несколько умений:

1. Анализ. Способность находить взаимосвязи между утверждениями, вопросами и аргументами.
2. Оценка. Умение оценивать достоверность утверждений и убедительность аргументации.
3. Объяснение (аргументация). Способность излагать процесс своих мыслей и защищать свои выводы.
4. Формулирование гипотез (планирование решений). Умение создавать гипотезы, делать выводы и выявлять недостаток информации.
5. Саморегуляция (контроль). Рефлексия, самоконтроль и корректировка действий.

К сожалению, многие обучающиеся воспринимают критику как неприятный процесс, который вызывает негативные эмоции и обиды. Однако в современном понимании критическая оценка информации не заключается в безусловном «слепом» отрицании. Это скорее способность рассматривать ситуацию с разных сторон, что

¹ Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе: психология мышления / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1991. - 80 с

открывает возможность аргументированного анализа информации и позволяет взвешивать доводы «за» и «против». Такой подход способствует выбору наиболее обоснованных и реально целесообразных решений. Методология предполагает правила командной работы, которые направлены на всестороннее обсуждение как поступающей информации, так и деятельности участников. Участникам необходимо делать аргументированные и взвешенные предложения, обсуждать проблемы и возможные пути их решения с различных точек зрения, при этом любые личные нападения во время дискуссий строго запрещены. Важно открыто говорить о необходимости выполнения определённых действий и оценивать степень участия. Этот подход к критическому мышлению способствует развитию команды, не причиняя при этом вреда другим.

Внедрение компетентного подхода в образовательную практику высшего учебного заведения помогает решить обозначенную проблему через использование новых форм и методов обучения, а также за счёт возможностей, которые предоставляют специальные дисциплины. В этом контексте новые гуманитарные технологии играют ключевую роль, обладая значительным потенциалом для решения актуальной задачи подготовки к деятельности в современном информационном обществе. Одной из таких технологий является методика развития критического мышления через практические занятия. Учить критическому мышлению необходимо не только ради самого процесса, но и для того, чтобы обучающиеся могли применить эти навыки в конкретной предметной области. Студенты, обладающие критическим мышлением, способны различать и оценивать информацию, выявлять противоречия и различные структуры, аргументировать свою позицию, основываясь как на логике, так и на мнениях собеседника. Они уверенно работают с разнообразной информацией и эффективно используют множество ресурсов. На ценностном уровне такие студенты могут взаимодействовать с информационными пространствами, принимая многогранность мира и существование различных взглядов и убеждений в рамках общечеловеческих ценностей.

В связи с вышеизложенным, стоит отметить, что многие преподаватели используют различные формы работы со студентами, акцентируя внимание на командных подходах. Хотя такой подход бесспорно открывает возможности для креативного и проблемного обучения, уровень индивидуального взаимодействия с обучающимися, к сожалению, остается низким. Критическое мышление в этом контексте можно рассматривать как инструмент для выполнения индивидуальных заданий, ориентированных на конкретных студентов. Цель таких занятий заключается в создании пространства для развития критического мышления, что требует особой организации учебного процесса в профессиональной сфере. К основным характеристикам заданий в таких занятиях относятся:

- Наличие нескольких возможных решений учебной задачи.
- Центрирование задачи вокруг мини-проекта или конструирования с использованием всех ресурсов.
- Отсутствие предписанного алгоритма для решения задачи.
- Возможность развивать краткую сюжетную линию в пределах заданной профессиональной проблемы.
- Требование самостоятельно искать необходимую информацию в открытых источниках, например, на сайте работодателя.

- Включение поиска и использования данных из других дисциплин или профессиональных модулей.
- Необходимость в разработке собственного продукта.
- Возможность работы в группе, если это необходимо.

Такого рода задания позволяют студентам глубже погрузиться в учебную ситуацию профессиональной направленности и открывают широкие горизонты для работы, включая возможность участия студентов с разным уровнем подготовки. Дидактические средства, направленные на развитие критического мышления, должны быть способными пробуждать и направлять интерес, помогать выявлять связи между представлениями, идеями и объектами, что будет способствовать формированию проблем и целей, позволяющих установить последовательность в цепи идей, как отмечал Дж. Дьюи. Выделяются три ключевых метода, способствующих формированию критического мышления у студентов вузов: методы организации учебной активности, методы стимуляции познавательной деятельности и методы контроля учебного процесса. Методы, которые преподаватель использует в обучении, могут быть разнообразными и часто именно они отражают суть критического мышления. Приступая к изучению любой темы в рамках курса преподавателю, стоит:

- применять методы, приемы, средства и формы, направленные на формирование критического мышления студентов при изучении ключевых разделов курса;
- создать банк заданий проблемного характера для основных тем изучения;
- адаптировать учебный материал согласно основным группам методов обучения, включая организацию учебной деятельности и ее контроль, которые содержат задания, требующие критического подхода к решению педагогических задач;
- использовать обучение в сотрудничестве и контекстное обучение, сосредотачиваясь на формировании критического мышления.

Со своей стороны, студенты должны:

- изучить информацию о сути критического мышления, его методах и приемах развития;
- применять индуктивные и дедуктивные методы в решении ситуационных задач;
- активно использовать методы и приемы развития критического мышления при работе с ситуационными задачами;
- самостоятельно проводить рефлексию по итогам каждого этапа своей деятельности.

Следует акцентировать внимание на понимании критического мышления: как взаимодействие прогрессивного мышления и уже существующих знаний. Иными словами, это способ мышления, который способствует созданию новых знаний, включая их формирование на основе имеющихся данных. Обучение критическому мышлению является целью, требующей высоких педагогических навыков, поскольку этот процесс сложнее, чем просто передача информации. Для того чтобы студенты могли научиться аргументировать свои мнения и обосновывать выводы, преподаватель должен предложить им интересные и нестандартные задания, которые смогут их увлечь.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, А.А. Знания или компетенции? / А.А. Андреев // Высшее образование в России. - 2005. - № 2. – С. 3-12.

2. Горина, А. В. Психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональной компетентности студентов в социальной проектной деятельности / А. В. Горина, П. И. Фролова // Вестник СибАДИ. - 2014. - № 5 (39). - С. 125-133.
3. Компетентностный подход в педагогическом образовании : коллективная монография / под ред. В. А. Козырева и Н. Ф. Радионовой. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. - 392 с.
4. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.-сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. – 76, [4] с
5. Полушкин Д.П. EduScrum как средство формирования «4К» компетенций обучающихся// Синергия Наук. 2018. №30. С.21-23.
6. Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе: психология мышления / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1991. – 80 с
7. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг: Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Точка», 2018. – 240 с
8. Фролова, П. И. Технология развития критического мышления как способ достижения качества образования / П. И. Фролова // Проблемы управления качеством профессионального образования: мат. межвуз. науч.-метод. конф. -Омск, 2008. - С. 138-142.
9. Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. - СПб. : 2000. – 169 с.
10. Шакирова Д.М. Мышление, интеллект, одаренность: вопро сы теории и технологий / Д.М. Шакирова, И.Ф. Сибгатуллина, Д.Ш. Сулейманов; под ред. М.И. Махмутова. – Казань: Центр инно вационных технологий, 2006.